

USA

INTERNATIONAL SCIENTIFIC
ONLINE CONFERENCE

INNOVATION
IN THE MODERN
EDUCATION
SYSTEM

ISOC
INTERNATIONAL
SCIENTIFIC
ONLINE
CONFERENCES

 25 OCTOBER
2025 YEAR

USA, WASHINGTON

Info.interconf@mail.ru

www.interonconf.org

INNOVATION IN THE MODERN
EDUCATION SYSTEM

Part 56

OCTOBER 2025

COLLECTIONS OF SCIENTIFIC WORKS

Washington, USA
25th OCTOBER 2025

INNOVATION IN THE MODERN EDUCATION SYSTEM: a collection scientific works of the International scientific conference (25th OCTOBER , 2025) – Washington, USA: "CESS", 2025. Part 56 – 238 p.

Editorial board:

Martha Merrill, PhD Kent State University, USA

David Pearce, ScD Washington, D.C., USA

Emma Sabzalieva, PhD Toronto, Canada

Nikadambayeva Hilola Batirovna, Candidate of Pedagogical Sciences, docent

Pirimov Akram Pirimovich, docent

Shodiyev Furqat Davranovich, Candidate of Technical Sciences, docent

Languages of publication: русский, english, казахша, o'zbek, limba română, кыргыз тили, Հայերեն

The collection consists of scientific research of scientists, graduate students and students who took part in the International Scientific online conference "**INNOVATION IN THE MODERN EDUCATION SYSTEM**". Which took place in Washington on OCTOBER 25, 2025.

Conference proceedings are recommended for scientists and teachers in higher education establishments. They can be used in education, including the process of post - graduate teaching, preparation for obtain bachelors' and masters' degrees. The review of all articles was accomplished by experts, materials are according to authors copyright. The authors are responsible for content, researches results and errors.

© "CESS", 2025
© Authors, 2025

<i>LEARNERS IN TASHKENT: PEDAGOGICAL AND ASSESSMENT IMPLICATIONS</i>	
Toshqulova Zebiniso Baxriddin qizi Musurmonqulov Adham Abdurashid o'g'li <i>GRADUONIMIYA BILAN YONDOSH LEKSIK-SEMANTIK MUNOSABATLAR</i>	197
Миротин О.Д Расулова М Б <i>ИННОВАЦИИ В СОВРЕМЕННОЙ РУССКОЙ ЛЕКСИКОГРАФИИ</i>	201
Ibragimova Shaxnozaxon Baxodirovna <i>KO'P OVOZLI QO'SHIQ MALAKALARINI O'STIRISH ASOSLARI.</i>	205
Yahyojev To'liqin Ismatulla o'g'li <i>QURILISH XIZMATLARINI KO'RSATUVCHI KORXONALARNING BOSHQARUV HISOBI VA TAHLILINING OBYEKTI SIFATIDAGI ALOHIDA XUSUSIYATLARI</i>	207
Komilova Zuxra Akramovna <i>HUDUDLARDA BARQAROR TURIZMNI SAMARALI RIVOJLANTIRISH VA KAMBAG'ALLIKNI QISQARTIRISH ISTIQBOLLARI (SAMARQAND VILOYAT MISOLIDA)</i>	211
Амирова Динора Акмаловна <i>ВОЗМОЖНОСТИ ЭФФЕКТИВНОГО РАЗВИТИЯ ТУРИСТИЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ В РЕГИОНАХ</i>	217
Xamdamov Firuz Bektemirovich <i>OLIV TA'LIMDA INFORMATIKA FANINI O'QITISHDA RAQAMLI PLATFORMALARNING INTERFAOL IMKONIYATLARINI TAHLIL QILISH</i>	224
Tog'ayeva Oybarchin Do'smamat qizi <i>BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARIDA TABIATGA BO'LGAN QIZIQISHNI RIVOJLANTIRISHNING METODIK XUSUSIYATLARI</i>	230
Arziyeva S.Sh. <i>GILAM SANOATI KORXONALARIDA MARKETING-LOGISTIKA TIZIMINING HOLATI</i>	233

HUDUDLARDA BARQAROR TURIZMNI SAMARALI RIVOJLANTIRISH VA KAMBAG‘ALLIKNI QISQARTIRISH ISTIQBOLLARI (SAMARQAND VILOYAT MISOLIDA)

Komilova Zuxra Akramovna

Mustaqil tadqiqotchi

zhrabegmatova99@mail.ru

Annotatsiya. Mazkur tadqiqotda O‘zbekiston hududlarida, xususan Samarqand viloyati misolida barqaror turizmni samarali rivojlantirish istiqbollari tahlil qilingan. Turizm sohasida infratuzilmani modernizatsiya qilish, ekoturizm va qishloq turizmini rivojlantirish, madaniy merosni asrash, innovatsion texnologiyalarni joriy etish, kadrlar salohiyatini oshirish hamda xalqaro hamkorlikni kengaytirish asosiy yo‘nalishlar sifatida belgilangan. Samarqand viloyatida turizmning istiqboli nafaqat tarixiy-madaniy merosdan foydalanishga, balki ekologik barqarorlik, iqtisodiy samaradorlik va xalqaro integratsiyani ta‘minlashga ham asoslanadi. Tadqiqot natijalari turizmni hududiy rivojlantirish strategiyalarini ishlab chiqishda muhim metodik asos bo‘lib xizmat qiladi.

Kalit so‘zlar: Barqaror turizm, Samarqand viloyati, infratuzilma, ekoturizm, qishloq turizmi, madaniy meros, innovatsiya, kadrlar salohiyati, xalqaro hamkorlik, turizm strategiyasi.

Аннотация. В данном исследовании анализируются перспективы эффективного развития устойчивого туризма в регионах Узбекистана, в частности, на примере Самаркандской области. Основными направлениями в сфере туризма являются модернизация инфраструктуры, развитие экотуризма и сельского туризма, сохранение культурного наследия, внедрение инновационных технологий, повышение кадрового потенциала и расширение международного сотрудничества. Перспективы туризма в Самаркандской области основаны не только на использовании историко-культурного наследия, но и на обеспечении экологической устойчивости, экономической эффективности и международной интеграции. Результаты исследования служат важной методологической основой для разработки региональных стратегий развития туризма.

Ключевые слова: Устойчивый туризм, Самаркандская область, инфраструктура, экотуризм, сельский туризм, культурное наследие, инновации, кадровый потенциал, международное сотрудничество, стратегия туризма.

Abstract. This study analyzes the prospects for the effective development of sustainable tourism in the regions of Uzbekistan, in particular, on the example of Samarkand region. The main directions in the tourism sector are modernization of infrastructure, development of ecotourism and rural tourism, preservation of cultural heritage, introduction of innovative technologies, improvement of human resources capacity, and expansion of international cooperation. The prospects for

tourism in Samarkand region are based not only on the use of historical and cultural heritage, but also on ensuring environmental sustainability, economic efficiency, and international integration. The results of the study serve as an important methodological basis for developing regional tourism development strategies.

Keywords: Sustainable tourism, Samarkand region, infrastructure, ecotourism, rural tourism, cultural heritage, innovation, human resources capacity, international cooperation, tourism strategy.

Kirish. Bugungi rivojlanga zamonamizda turizm sohasi o'ziga xos xususiyatlar va imkoniyatlarga ega sohalardan biriga aylanib bormoqda. Zero, yildan-yilga mamlakatimizga tashrif buyurayotgan turistlar soni va hajmi ortib bormoqda. Bu esa turizm sohasi va turizm xizmatlarini rivojlantirish, ularning barqarorligini ta'minlash masalalariga jiddiy e'tibor qaratish kerak ekanligini taqazo etmoqda.

Bu borada davlatimiz rahbarining ham xizmatlar sohasini rivojlantirish, xizmatlarning barcha turlari bo'yicha barqaror rivojlantirish uchun qulay shart-sharoitlarni ta'minlash masalalari, ayniqsa, turizm xizmatlarini to'laqonli rivojlantirish va bunda kambag'allikni qisqartirish choralari bo'yicha vazifa va topshiriqlarni berib bormoqda. Jumladan, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025-yil 27-fevraldagi "Xizmatlar sohasi barqaror rivojlanishi uchun qulay shart-sharoitlar yaratishga oid qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi PQ-78-son Qarori ham aynan xizmatlar sohasini barqaror rivojlantirish masalalariga bag'ishlangan.

Kambag'allikni kamaytirish, aholini ish bilan ta'minlash maqsadida esa 154 ta tunu kun faoliyat yuritadigan turizm va gastronomik yo'nalishlarga ixtisoslashgan savdo va ko'ngilochar ko'chalar faoliyatini yurg'izish bo'yicha vazifalarni keltirish mumkin.

Adabiyotlar sharhi. Tadqiqotimiz davomida tadqiqot mavzusu bo'yicha ko'plab izlanishlar olib borgan olimlar, izlanuvchilar va tadqiqotchilarning ilmiy, nazariy va amaliy qarashlarini tahlili amalga oshirildi. Bu borada mahalliy, MDH va xorijiy olimlarning tadqiqotlari juda ko'p bo'lib, ayrimlarini tahlil qilamiz.

Mahalliy olimlarimizda biri N.A.Raximova o'zining nomzodlik dissertatsiyasida hududda barqaror turizmni boshqarish mexanizmini takomillashtirish (Samarqand viloyati misolida) kabi mavzularda izlanishlar olib borgan [1]. Olima tomonidan olib borilgan izlanishning asosiy xususiyati va amaliy ifodasi Hududda barqaror turizmni boshqarish mexanizmini samarali tashkil etish, turizm sohasi subyektlarini barqaror turizm observatoriyasi faoliyatini tashkil etish asosida kengroq qamrab olish va faoliyat natijalarini baholash orqali turizm sohasini rivojlantirishning samarali strategiyasini, turizmni boshqarish dasturini ishlab chiqish va ularning ijrosi monitoringini amalga oshirishda foydalanish mumkinligi, shuningdek, 2022-2027 yillarda Yangi O'zbekiston rivojlanish strategiyasining ustuvor yo'nalishi bo'yicha Taraqqiyot strategiyasida belgilangan vazifalarni bajarish yuzasidan chora-tadbirlarni ishlab chiqishga muayyan darajada xizmat qilishi bilan izohlanadi.

Yana bir tadqiqotchi N.K.Sharapova ham ilmiy ishida mintaqani barqaror rivojlantirish mexanizmi samaradorligini oshirish yo'nalishlari bo'yicha tadqiqotlar olib borib, hududlarni barqaror rivojlantirish mexanizmlari, modellari va strategiyalarini taklif qilgan [2]. Tadqiqot natijalarining ilmiy ahamiyati tadqiqot jarayonida olingan ilmiy taklif va amaliy tavsiyalardan respublika hududlarini barqaror rivojlantirish mexnizmi samaradorligini oshirishga, xizmatlar sohasini rivojlantirish jumladan, turizm sohasini barqaror rivojlantirishga qaratilgan iqtisodiy, ijtimoiy va ekologik yo'nalishdagi davlat dasturlari samaradorligini ta'minlash va ularni o'zaro mutanosiblashgan holda amalga oshirishning ta'sirchan mexanizmini shakllantirishga qaratilgan maxsus ilmiy-tadqiqot ishlarida manba sifatida foydalanish mumkinligi bilan belgilanganligini aytish mumkin.

Qolaversa, yana bir olimamiz, ustozimiz M.T.Alimova ham izlanishlarini aynan hududiy turizmni rivojlantirish, uning har bir jarayonlarini takomillashtirish masalalariga bag'ishlangan natijalarni aks ettirgan [3].

MDH mamlakatlari olimlari S.V.Ilkevich va Ye.S.Saxarchuklar ham izlanishlarida Rossiya Federatsiyasi mintaqalarida turizmni barqaror rivojlantirishning iqtisodiy jihatlari bo'yicha tadqiqotlar olib borishgan [4]. Rossiya Federatsiyasida turistik yo'nalishlarni barqaror turizm nuqtai nazaridan rivojlantirish bo'yicha tadqiqotlar tobora muhim ahamiyat kasb etishi, bu nafaqat barqaror turizm konsepsiyasining nufuzi va foydaliligini tan olishdan, balki o'rta va uzoq muddatli oqibatlar va tashqi ta'sirlarning to'liq spektrini, shuningdek, Rossiya va uning mintaqalarida turizm sanoatini rivojlantirishning barcha fanlararo jihatlarni hisobga olish zarurligini tan olishdan kelib chiqishi borasida fikrlarni tizimlashtirgan. Mintaqaviy istiqbolni tanlash turizm industriyasini uzoq muddatli barqaror rivojlantirish uchun ko'plab muhim shart-sharoitlar, shu jumladan tadbirkorlik sub'ektlari va davlat organlari tomonidan iqtisodiy jihatdan foydali qarorlar qabul qilish nuqtai nazaridan aynan shu darajada qo'yilganligi bilan bog'liq ekanligi asoslangan.

Tadqiqot metodologiyasi. Tadqiqotni olib borishda qiyosiy tahlili, omillar tahlili, jdavallar bilan ishlash, adabiyotlar tahlili, induksiya va deduksiya metodlaridan samarali foydalangan holda taklif va tavsiyalar ishlab chiqishga erishilgan.

Tahlil va natijalar. Samarqand viloyati O'zbekistonning eng yirik turistik hududlaridan biri bo'lib, jahon tamadduni tarixida muhim o'rin egallagan madaniy va me'moriy yodgorliklarga ega. UNESCO merosi ro'yxatiga kiritilgan Registon maydoni, Shohi Zinda majmuasi, Amir Temur maqbarasi kabi tarixiy obidalar Samarqandni xalqaro turizm markaziga aylantirgan. So'nggi yillarda turizmni rivojlantirishga qaratilgan davlat dasturlari, infratuzilma loyihalari va xususiy sektorning jalb qilinishi viloyatda barqaror turizm istiqbollarni kengaytirmoqda.

Barqaror turizmning samarali rivojlanishida bir nechta asosiy yo'nalishlar muhim ahamiyat kasb etadi:

Infratuzilmani modernizatsiya qilish. Samarqand viloyatida transport-logistika tizimini takomillashtirish, xalqaro aeroport faoliyatini kengaytirish va

mehmonxona xizmatlarini diversifikatsiya qilish turizm oqimini yanada oshirishga xizmat qiladi. Zamonaviy yo'lovchi terminali, tezkor transport tarmoqlari va ekologik toza transport vositalaridan foydalanish barqaror turizmning muhim qadamidir.

Ekoturizm va qishloq turizmini rivojlantirish. Viloyatning tog'li hududlari, Zarafshon vodiysi, tabiiy qo'riqxonalar va milliy bog'lar ekologik turizm uchun katta imkoniyat yaratadi. Qishloq turizmi esa mahalliy aholining turmush darajasini oshirish, kichik tadbirkorlikni rivojlantirish va milliy qadriyatlarni namoyon etishda muhim rol o'ynaydi.

Madaniy merosni asrash va targ'ib qilish. Samarqandning tarixiy obidalarini saqlash, restavratsiya qilish va ularni raqamlashtirish orqali turizm xizmatlarini zamonaviy talablarga moslashtirish mumkin. Shu bilan birga, xalq amaliy san'ati, milliy taomlar va an'anaviy bayramlarni turistlarga keng targ'ib etish barqaror rivojlanishga hissa qo'shadi.

Innovatsion texnologiyalarni joriy etish. Turizm sohasida "aqli shahar" texnologiyalari, mobil ilovalar va onlayn bron qilish tizimlari joriy qilinishi turistlar uchun qulay muhit yaratadi. Virtual turlar, raqamli gidlik xizmatlari va sun'iy intellekt asosidagi yo'riqnoma tizimlari Samarqand turizmini yanada jozibador qiladi.

Kadrlar salohiyatini oshirish. Turizm xizmatlari sifati yuqori malakali mutaxassislar faoliyatiga bevosita bog'liq. Shu sababli, chet tillarini biladigan gidlar, menejerlar va mehmonxona xodimlarini tayyorlash, shuningdek, xizmat ko'rsatish madaniyatini rivojlantirish muhim vazifalardan biridir.

Xalqaro hamkorlikni kuchaytirish. Samarqandda xalqaro konferensiyalar, madaniy festivallar va turizm ko'rgazmalarini muntazam tashkil etish viloyatning global turizm bozorida mavqei mustahkamlaydi. "Ipak yo'li" brendi ostida hamkorlik qilish orqali chet ellik sayyohlar oqimini ko'paytirish mumkin.

1-jadval

**Hududlarda barqaror turizmni samarali rivojlantirish istiqbollari
(O'zbekiston va Samarqand viloyati misolida)**

Yo'nalishlar	O'zbekiston bo'yicha umumiy istiqbollor	Samarqand viloyati uchun aniq takliflar
Infratuzilma va transport	Transport-logistika tizimini takomillashtirish, ekologik transport joriy etish	Samarqand xalqaro aeroportida qo'shimcha terminal qurish, tezyurar poyezdlar qatnovini kengaytirish, shahar ichida "eko-avtobuslar" tizimini yo'lga qo'yish
Ekoturizm va qishloq turizmi	Tabiiy hududlardan samarali foydalanish, mahalliy aholining turizm faoliyatiga jalb etilishi	Zarafshon vodiysi va tog' hududlarida ekoturizm yo'laklarini yaratish, qishloqlarda oilaviy mehmon uylari sonini ko'paytirish
Madaniy	Yodgorliklarni	Registon, Shohi Zinda va Ulug'bek

merosni asrash	restavratsiya qilish, milliy qadriyatlarni turizm bilan uyg'unlashtirish	rasadxonasini raqamlashtirish, xalq amaliy san'ati ko'rgazmalarini tashkil etish
Innovatsion texnologiyalar	Raqamli xizmatlar (onlayn bron, mobil ilova, virtual tur)ni kengaytirish	Samarqand bo'yicha yagona "Smart Tourism App" ilovasini yaratish, tarixiy obidalar uchun virtual gidlik xizmatini yo'lga qo'yish
Kadrlar tayyorlash	Turizm xodimlari malakasini oshirish, xorijiy tillarni o'qitish	Samarqand davlat universitetida turizm fakultetini rivojlantirish, amaliyotchi gidlarni chet tillarida qayta tayyorlash
Xalqaro hamkorlik	"Ipak yo'li" brendi asosida global hamkorlikni kuchaytirish, xalqaro ko'rgazmalarni tashkil etish	Samarqandda yillik "Ipak yo'li turizm festivali"ni an'anaviy o'tkazish, chet el universitetlari bilan turizm bo'yicha qo'shma dasturlar tuzish
Barqaror rivojlanish	Turizmni ekologik, iqtisodiy va ijtimoiy jihatdan muvozanatli rivojlantirish	Turistik hududlarda chiqindilarni qayta ishlash tizimini joriy qilish, yashil energiya (quyosh panellari) asosida ishlaydigan mehmonxonalarni rivojlantirish

Jadval ma'lumotlaridan shuni aytish mumkinki, O'zbekiston bo'yicha barqaror turizmni rivojlantirish istiqbollari transport va infratuzilmani modernizatsiya qilish, ekoturizm va qishloq turizmni kengaytirish, madaniy merosni asrab-avaylash, innovatsion texnologiyalarni joriy etish, kadrlar tayyorlash va xalqaro hamkorlikni kuchaytirishga qaratilgan.

Samarqand viloyati misolida esa ushbu yo'nalishlar yanada aniqroq shaklda amalga oshirilishi mumkin: xalqaro aeroport va transport tarmoqlarini kengaytirish, Zarafshon vodiysi va qishloqlarda ekoturizmni rivojlantirish, tarixiy obidalarni raqamlashtirish, yagona turizm mobil ilovasi yaratish, malakali gidlar tayyorlash va "Ipak yo'li" brendi ostida xalqaro festival va hamkorlik loyihalarini yo'lga qo'yish.

Umuman olganda, Samarqand viloyati nafaqat tarixiy-madaniy markaz, balki innovatsion, ekologik va xalqaro hamkorlik asosidagi barqaror turizm rivoji uchun poydevor bo'lib xizmat qilishi mumkin.

Xulosa va takliflar. Samarqand viloyatida barqaror turizmni samarali rivojlantirish istiqbollari turizm infratuzilmasini yangilash, ekologik va madaniy turizmni qo'llab-quvvatlash, innovatsion texnologiyalarni joriy etish va mahalliy aholining turizm faoliyatidagi ishtirokini kengaytirishga asoslanadi. Ushbu chora-tadbirlar nafaqat iqtisodiy samaradorlikni oshiradi, balki hududning madaniy merosini asrab-avaylash, ekologik muvozanatni saqlash va xalqaro nufuzini yanada

mustahkamlashga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. Raximova N.A. Hududda barqaror turizmni boshqarish mexanizmini takomillashtirish (Samarqand viloyati misolida). Iqtisodiyot fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) dissertatsiyasi avtoreferati. Toshkent – 2024, 56 bet.

2. Sharapova Nigina Kadirovna. Mintaqani barqaror rivojlantirish mexanizmi samaradorligini oshirish yo‘nalishlari. Iqtisodiyot fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) dissertatsiyasi avtoreferati. Buxoro – 2025, 73 bet.

3. Alimova M.T. Hududiy turizm bozorining rivojlanish xususiyatlari va tendensiyalari (Samarqand viloyati misolida): Iqtisodiyot fanlari doktori dissertatsiyasi avtoreferati. – Samarqand: SamISI, 2017. – 85 b.

4. Илькевич Сергей Викторович, Сахарчук Елена Сергеевна Экономические аспекты устойчивого развития туризма в регионах российской федерации // Вестник ассоциации вузов туризма и сервиса. 2014. №2. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/ekonomicheskie-aspekty-ustoychivogo-razvitiya-turizma-v-regionah-rossiyskoy-federatsii>